

MORAL QUALITIES INHERENT IN A PERFECT PERSON, WHICH WERE PUT FORWARD IN THE PHILOSOPHICAL WORKS OF HUSSEIN VOIZ KOSHIF

¹Toliboyev Dilshod, ²Pirimov Ganisher

¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЫДВИНУТЫЕ В ФИЛОСОФСКИХ ТРУДАХ ХУСЕЙНА ЭКАЙЗА КОШИФИ

¹Толлибоев Дилшод, ²Пиримов Ганишер

¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

XUSAYN VOIZ KOSHIFIY FALSAFIY ASARLARIDA ILGARI SURILGAN KOMIL INSONGA XOS AXLOQIY SIFATLAR

¹Toliboyev Dilshod, ²Pirimov G'anisher

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.

abstract

This article discusses the mystical contradictions and spiritual and moral qualities of the perfect man and their significance today, put forward in the work "Futuvvatnomai Sultani" by Hussein Voiz Kashifi, a representative and theorist of the art of oratory, thinker, theologian.

аннотация

В данной статье рассматриваются мистические противоречия и духовно-нравственные качества совершенного человека и их значение сегодня, выдвинутые в труде "Футувватномаи Султани" Хусейна Войза Кашифи, представителя и теоретика ораторского искусства, мыслителя, теолога.

annotatsiya

ushbu maqolada notiqlik san'ati vakili va nazariyotchisi, mutafakkir, ilohiyotshunos Husayn

Voiz Kashifiyning "Futuvvatnomai sultoni" asarida ilgari surilgan komil insonning mistik qarama-qarshiliklari va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini va ularning bugungi ahamiyati muhokama qilinadi.

Keywords:

Education, Science, Innovation, pedagogy, pedagogical technology.

Ключевые слова:

образование, наука, инновации, педагогика, педагогические технологии.

Kalit so'zlar:

ta'lim, fan, innovatsiya, pedagogika, pedagogik texnologiya.

©2023. *Toliboyev Dilshod, Pirimov Ganisher.*

Barkamol avlodni tarbiyalash, komil insonni shakllantirishni orzu qilgan va bu yo'lda tinmay kurashgan, ma'naviy merosimiz tarixida katta iz qoldirgan allomalardan biri, Ikkinchi Renessans davrining yirik vakili Husayn Voiz Koshifiydir (1440 – 1505). U 1440 yilda Xuroson viloyatining Sabzavor shahrida tug'iladi. 1468 yilning oxirlarida Koshifiy Xirotda keladi va qolgan umrini asosan Xirotda Temuriylar rahnamoligida o'tkazadi. Kamoliddin Husayn - allomaning ism-sharifi, voiz (notiq) - laqabi, Koshifiy (kashf qilmoq, yaratmoq) – adabiy taxallusidir.

Koshifiy notiqlik sanati namoyandasi va nazariyotchisi, mutafakkir, ilohiyotchi olim sifatida falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, geologiya, tarix, kimyo va boshqalarga oid 200 dan ortiq asarlar yozib qoldirgan. Ulardan "Axloqi Karim", "Anvari Suxayliy", "Javohirnoma", "Sonlar haqida risola", "Iskandar oynasi". "Xotamtoy haqida risola" va odob - axloq haqidagi qarashlar ifodalangan "Axloqi Muxsinii" va "Futuvvatnomai sultoni" asarlaridir. U asarlarini o'z davrining ilmiy tili - fors tilida yozgan bo'lib, undan ko'pgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolgan. Koshifiy Xuroson shaxarlarida va'z aytib, xulq-odob qoidalari, Qur'on va Hadis masalalarini sharxlab, xalq orasida xurmat-e'tibor qozongan.

Koshifiyning asarlarida ilgari surilgan g'oyalar hozirgi kunimiz uchun ham o'ta dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun Koshifiyning ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid qarashlarini keng o'rganish va yoshlar o'rtasida targ'ib qilish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Adibning «Futuvvatnomai Sultoni» asari javonmardlik ilmining qoida-nizomlarini ifoda etgan. Futuvvat (jvonmardlik) ilmi ham tasavvuf - sufiylikka muvofiq kelib, insonni axloqan poklash, mehru shafqat, himmat va mardlik ko'rsatishni targ'ib etgan. Bu jihatdan ilohiyot ishqida dunyodan yuz o'girgan, jismini ma'naviy kamolot yo'lida qurbon etgan darvesh bilan birodarlik, fidoyilik udumiga sodiq javonmardlarning maqsadlari mos edi. Tasavvufning tavba, sabr, qanoat, parhez kabi talablari futuvvatdilar tomonidan qabul qilinib, amaliy hayotiy qoidalarga aylantirganlar. Tasavvuf futuvvatda yuksak g'oyalarning amaliy-ijtimoiy tadbirini ko'rsa, futuvvat esa tasavvufda nazariy e'tiqodi asosini topgan.

So'fiylarni ham Husayn Voiz Koshifiy «Futuvvatnomai sultoni» nomli asarida uch guruhga ajratgan: muoshirlar, mutarasmlar, muhaqqiqlar. Muoshirlar – tariqat ahlining muxlislari. Ular darveshlarga muhabbat bilan qaraydilar, darveshlar suhbatida ishtirok etadilar, ularning xizmatlarini bajaradilar va savobga o'zlarini sherik deb biladilar. «Mutarasm» so'zining ma'nosi rasmu rusumga ergashuvchi demak, ammo mutarasmlar darveshlarning odatlariga zohiran taqlid qilsalar-da, botinan hol talabgoridirlar va shu toifiga ixloslari tufayli fayzdan bahramanddirlar.

Muhaqqiqlar – Haqqa yetganlar, ularni oliy martabali soʻfiylar deb taʼriflash mumkin.

Haqiqiy avliyolar, shayxi murshidlar shular ichidan yetishib chiqqan.

«Futuvvatnomai sultoni»da asosan javonmardlik qoida va yoʻriqlari koʻrsatib berilgan. Odatda, Futuvvat sifatleri mavjud kishini fatiy deganlar. Fatiyning lugʻaviy maʼnosi - yoshlik. Bu soʻz yosh yigitga nisbat berilib aytiladi. Shu bilan birga majoziy maʼnoda insoniy fazilatlar nuqtayi nazaridan kamolot chegarasini zabt etgan odamga - yoshlarga nisbatan qoʻllangan. Umrini doʻstlar xizmatiga bagʻishlash, faqat yaxshilikni oʻylab, yaxshilik qilishdan charchamaslik, ezgu xulq-atvoriga ega boʻlish, borini oʻzgaralar bilan baham koʻrish, muhtojlarga yordam berish, piru-ustozlar, doʻst- birodarlar nomusi, sharafini himoya etish, zohiran va batinan pok yurib, pokiza insonlar suhbatini qozonish - shunday sifatleri oʻzida mujassasmlashtirgan insonlarni javonmardlar, axiylar, yoxud fatiylar deb ataganlar. Qadimiy Xuroson, Mavorounnaxr shaxrida X asrdan boshlab, javonmardlik yoki futuvvatilik harakati keng yoyilgan edi. Futuvvatilik muayyan qoida talablarga rioya etar, maʼnaviy va jismoniy yetuklikka intilar, qayerdagi boʻlmasinlar, nima ish bilan shugʻullanmasinlar mardlik va oliyjanoblik namunasini koʻrsatar, zulm va haqsizlikka qarshi kurashdilar. Ular nazarida dunyo boyligi emas, inson qadri ustun turgan. Oltin kumushni javonmardlar nazar-pisand qilmaganlar, balki uni maʼnaviy taraqqiyot uchun bir vosita deb qaraganlar xolos. Arab sayyohi Ibn Batuta (XIII asr) “Safarnoma” kitobidida: “Men dunyoni kezib bunday odamlar (yaʼni javonmardlar)dan koʻra ezgu niyatli va ezgu xulqli kishilarni koʻrmasdim... Ularni Iroqda shotir, Xurosonda sarbador, Magʻribda (Andalusiyada) sukra deydilar. Ularga tobe joylarda adolat rasmi shunday rivojlanganki, ularni lashkarboshilari xonalarida oltin va kumush tangalar yerga sochilib yotadi va egasi topilmaguncha hech kim bu pullarga tegmaydi”,-deb yozgan edi.

Javonmardlar jamoasiga qabul qilingan yosh yigit (“faytiy” degani ham javonmard degani ham yosh, mard yigit maʼnosini beradi) farzand deb uning beliga axd belbogʻini bogʻlagan ustoz ota deb yuritilgan. Javonmardlar shu zaylda bir-birlarini aka-ukalari, birodarlari hisoblanganlar va birodar birodari uchun jonini berishga tayyor turgan. Yana bir arab olimi Ibn Havqal Movarounnahr javonmardlari haqida bunday hikoya etadi: “Movarounnahr xalqini javonmardligi shu darajadagi, goʻyo barchasi bir xonadonda yashayotgandekdirlar. Birontasi boshqasining uyiga borsa, oʻz uyiga kirgandek boʻladi. Juda mehribon doʻstlilar va kechasi keladigan mehmonlardan xijil boʻlmaydilar, uni tanimasalar ham hech bir muzd-mukofot kutmay mehribonlik koʻrsatadilar”.

Javonmardlikning ruknlari (ustunlari) o'n ikkita bo'lgan: oltita zoxiriy, oltita botiniy.

Zoxiriy ruknlar:

- G'iybat, yolg'on, bo'xton, behuda so'zdan tilni tiyish.
- Nojo'ya, nomaqbul so'zlardan quloqni berkitish.
- Ko'rish nojoiz narsalardan ko'zni yumish.
- Harom narsalardan qo'lni tortish.
- Borish man qilingan joylardan oyoqni tortish.
- Harom ovqatdan ogizni, zinodan a'zoni berkitish.

Botiniy ruknlar:

- Saxovat.
- Kamtarlik (tavoze').
- Qanoat.
- Avf va marhamat.
- Kibr va gururni tark etish.

G'ubr (ko'ngilni dunyo tashvishlaridan tozalanib, do'st (xudo) muhabbatining makoniga, ishq sultoni o'tiradigan taxtga aylanishi. Asarda keltirilishicha futuvvat sharti 71 ta bo'lib, uning 48 tasi vujudiy, 23 tasi azaliydir.

Asardagi tariqat ahlining odobi haqidagi fasllar ham ahamiyatlidir. Unda tariqat ahlining ko'nglini asrash, ko'z, quloq, til, og'iz, qo'l va farj (tanosil a'zosi)ni saqlash odobi, tariqat ardobi va ularning toifalari odobi, o'tirish odobi, suhbat odobi, mehmon kutish, yo'lda yurish, salom berish odobi, kasal ko'rishga borish, janoza, ta'ziyaga borish odoblari, kasb-kor, savdo-tijorat odoblari, ma'rakaga borish odoblari bayon etilib, turmush odobiga oid har bir hatti-harakatning uslubi ham o'z ichida bayon etilgan. So'ng turli kasb egalarining odobi, faoliyati ta'riflangan.

Xulosa qilib aytganda, Husayn Voiz Koshifiyning nuqtai-nazariga ko'ra, komil inson o'zida eng oliy insoniy ma'naviy-axloqiy xislatlarni mujassam eta olgan, boshqalarga o'rnak bo'ladigan shaxs bo'lishi lozim. Bunday komil insonlarning sa'yi-harakatlari asosida ijtimoiy taraqqiyot yuz beradi, jamiyatda tinchlik va farovonlik qaror topadi. Asar barkamol shaxs va malakali mutaxassis tarbiyalash masalalariga jiddiy e'tibor qaratilayotgan hozirgi davrda yana ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Komilov N. Tasavvuf. – T.: Movarounnahr” – “O'zbekiston”, 2009. 6 b
2. Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати. -Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994 й. -3 б.
3. Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний. Ахлоқи мухсиний. Нашрга тайёрловчилар: М.Аминов, Ф.Ҳасанов. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2011, 19-20 б.

4. Tolliboyev, D., & Dilnura, A. (2023). DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: QUANTIFIABILITY VS QUALITATIVENESS. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 58-63. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdadd>
5. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352
6. Tolliboyev D. MAMLAKATIMIZDA YOSH OTA-ONALANING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING DOLZARBLIGI //Social science and innovation. – 2023.
7. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (3)*, 123-131. – 2023.
8. Tolliboyev D., Burkhanova M. TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. *Science technology&Digital Finance, 1 (3)*, 48-52. – 2023.
9. Tolliboyev, D., & Norboeva, K. (2023). SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 64-67. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdnkh>
10. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 161-167.
11. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
12. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
13. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
14. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
15. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
16. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (4)*, 168-172. – 2023.
17. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
18. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
19. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
20. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
21. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
22. O'G'LI K. D. R. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2022.